

УДК 004.9

КП

№ держреєстрації 0120U103037

Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем НАН України
03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40; тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІПС НАН України,
академік НАН України

_____ П.І.Андон

«__» _____ 2020 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Віце-президент НАН України,
академік НАН України

_____ В.Л. Богданов

«__» _____ 2020 р.

ЗВІТ

ЗА ПРОЕКТОМ №752-20

ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2020 РІК

«Розвиток та супроводження Наукової електронної бібліотеки періодичних видань НАН
України (NASPLIB)»

Шифр П.4.20

(заключний)

Керівник базової установи Програми,
директор Інституту програмних систем
НАН України академік НАН України

_____ П.І. Андон

Керівник сектору забезпечення досліджень НОВ
Президії НАН України, канд. фіз.-мат. наук

_____ В.А. Котенко

Керівник проекту,
канд. фіз.-мат. наук

_____ В.А. Резніченко

Київ-2020

Рукопис закінчено 07.12.2020 р.

Результати роботи розглянуто Вченою радою Інституту програмних систем НАН України,
протокол 13 від 10.12.2020 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Науковий співробітник	_____	Проскудіна Г.Ю.
Молодший науковий співробітник	_____	Кудим К.О.
Молодший науковий співробітник	_____	Новицький О.В.
Інженер-програміст	_____	Матюхіна К.Г.

Звіт про НДР: 14 с., 3 рис., 3 таблиці

Об'єкт дослідження – наукові інформаційні ресурси НАН України.

Мета роботи полягає у досягненні якісно нового рівня, повноти і оперативності задоволення інформаційних потреб науковців і фахівців НАН України за рахунок використання новітніх бібліотечно-інформаційних технологій, що сприятиме підвищенню виконання наукових досліджень

Згідно з технічним завданням передбачалось виконання наступних робіт:

- Розширення та покращення функціональних можливостей NASPLIB
- Розробка та включення додаткових механізмів статистичної обробки статей
- Розвиток можливостей по взаємодії з OpenAIR
- Внесення редагування та обробка 15 тис. статей
- Надання консультативних та інформаційних послуг.

Галузь застосування: наукові електронні ресурси установ НАН України.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, БАЗА ДАНИХ, ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА,
ГЕТЕРОГЕННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ЄДИНИЙ НАУКОВИЙ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР, ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ.

ЗМІСТ

1	ВСТУП.....	6
2	РОЗВИТОК ТА СУПРОВОДЖЕННЯ NASPLІВ.....	9
2.1	РОЗВИТОК NASPLІВ	9
3	СТАТИСТИКА МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ ТА БІБЛІОМЕТРИЧНИХ САЙТІВ.....	12
3.1	ІМПАКТ-ФАКТОР JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) THOMSON REUTERS..	12
3.2	СТАТИСТИКА SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK.....	12
3.3	СТАТИСТИКА CWTS JOURNAL INDICATORS	13
3.4	СТАТИСТИКА GOOGLE АКАДЕМІЯ	13

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

NASPLIB	- Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України
НАНУ	- Національна академія наук України
НБУВ	- Національна бібліотека України імені Вернадського
НЕБ	- наукова електронна бібліотека
ОАІ РМН	- протокол збору метаданих Ініціативи відкритих систем
ПЗ	- програмне забезпечення
ДС	- Дублінське Ядро
ЄНІП	- Єдиний науковий інформаційний простір

ВСТУП

Інформація є найважливішим об'єктом виробничої діяльності і споживання, оскільки значно чи навіть вирішально впливає на напрямки і результати прогресу в науковій, технічній, культурній, економічній та інших сферах життя країн. Інформація стала одним з найбільш значимих ресурсів людського співтовариства і у державному плані стає таким же стратегічним ресурсом, як традиційні матеріальні та енергетичні ресурси. Збереження, раціональне використання і розвиток цього стратегічного ресурсу є задачею величезного значення для будь-якого суспільства і держави.

Усвідомлення цього факту, а також якісні зміни в області розвитку сучасних інформаційних технологій і засобів передачі даних привели до необхідності пошуку нових підходів і вирішень проблем створення сховищ інформаційних ресурсів, їхньої організації, інтеграції, засобів і методів доступу до них користувачів. Найбільший економічний і соціальний успіх сьогодні супроводжує ті країни, які активно використовують сучасні засоби комп'ютерних комунікацій і мереж, інформаційних технологій і систем керування інформаційними ресурсами. Становлення сучасного інформаційного суспільства немислиме без використання інформаційних ресурсів в електронному вигляді.

Глобальний процес, що одержав назву "інформатизація суспільства", впливає на всі сторони життя суспільства. Головне, що відрізняє цей процес, полягає в придбанні інформацією статусу одного з фундаментальних факторів існування людства.

Стрімкий розвиток і активне використання сучасних інформаційних технологій дозволило приступити до широкомасштабного переведення накопиченої людством інформації в електронну форму і створення принципово нових видів електронних інформаційних ресурсів. Ця нова форма представлення інформації дозволяє на якісно іншому рівні організувати процеси виробництва, збереження і поширення інформації.

Забезпечення публічного доступу користувачів до джерел інформації в електронній формі стало однією з найважливіших задач обслуговування науки, культури й освіти.

У світі є досить велика кількість інформаційних систем для роботи з науковими даними, наукоємної інформацією. Кожна наукова установа має дані о своїх співробітниках, про їх публікації, про наукові дослідження і проекти що проводилися або ведуться, мають ті чи інші наукомісткі дані. Вся ця інформація зберігається у їх власних інформаційних системах. Однак при створенні власних інформаційних ресурсів недостатня увага приділяється питанням інтероперабельності - слабо застосовуються угоди по стандартизації електронного подання інформаційних ресурсів і відповідні засоби, покликані підтримати інтеграцію інформаційних ресурсів, підвищення повноти і точності пошуку і т.п.

Проте інтереси учених не вичерпуються якоюсь однією інформаційною системою. Як правило, інтереси вчених ширше поставленого завдання, знаходяться на стику наукових галузей. Практично не можливо в рамках однієї організації зібрати інформацію, яка задовольнила б запити всіх науковців. Навіть, якщо б у якийсь момент це вдалося, то в силу величезного динамізму наукових досліджень неможливо було б забезпечити якусь прийнятну повноту, актуальність даних, для яких системи служать.

Використання всього багатства наявних в Інтернет джерел інформації пов'язане з проблемами ефективного виявлення необхідної інформації. Наявні пошукові системи загального призначення не дозволяють здійснити ефективний пошук необхідної інформації в тому сенсі, що відшукувати документи мають приблизно 100% повноту і приблизно 0% релевантність. Значна частина інформаційних ресурсів, представлених в Інтернет, недоступна широкому колу наукової громадськості, вони істотно розрізнені, недостатньо систематизовані і структуровані. У ситуації, що склалася, коли інформація представлена як правило у вигляді слабоструктурованої тексту,

користувач одержує величезну кількість «шумовий» інформації, серед якої дуже важко вибрати дійсно корисні знання.

З іншої сторони, спроби об'єднати дані наукових установ в одній централізованій системі на досить високому рівні не можуть привести до позитивного результату. Перешкодами на цьому шляху є як обсяги інформації, так і складність забезпечення повноти, актуальності даних, неможливість зведення даних з різних наукових областей до єдиної структури.

У зв'язку з цим у попередні роки був розроблений проект концепції Єдиного наукового інформаційного простору НАН України. Він має статус попередніх пропозицій, що виносяться на обговорення наукової громадськості НАН України. Була створена Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України, яка була впроваджена в Національну бібліотек України ім. Вернадського. Був створений портал, що інтегрує інформаційні ресурси електронних бібліотек України.

Метою створення, розвитку та супроводження NASPLIB є: досягненню якісно нового рівня, повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб науковців НАНУ, інших міністерств і відомств України за рахунок використання нових інформаційних технологій; підвищення якості наукових досліджень; більш ефективного використанню ресурсів і засобів, що виділяються НАНУ на наукові дослідження; оперативному і найбільш повному інформуванню наукової громадськості світу про наукові дослідження і розробки в організаціях НАНУ

1 РОЗВИТОК ТА СУПРОВОДЖЕННЯ NASPLIB

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.

NASPLIB реалізована на ПО DSpace, розробленому в Массачусетському технологічному інституті в співробітництві з компанією Hewlett-Packard як система для створення електронних репозитаріїв для збереження інформації науково-дослідних і навчальних установ різного спрямування. Як DSpace, так і все інше програмне забезпечення, яке використовується при функціонуванні NASPLIB, є безкоштовними.

NASPLIB підтримує веб-інтерфейс, що дозволяє їй функціонувати в Інтернет. Це означає, що будь-яка людина, що має доступ до Інтернет, може увійти в NASPLIB і використовувати її функціональні можливості, включаючи доступ до повних текстів статей, без будь-яких обмежень.

1.1 Розвиток NASPLIB

NASPLIB є популярною як в Україні, так і за кордоном. У 2019 році суттєво збільшились основні показники використання NASPLIB, що відображено у наступній таблиці

Показники	На кінець 2018	На кінець 2019
Кількість періодичних видань	484	489
Кількість статей	150 000	162 000
Кількість читачів		462 000

Кількість авторів	119 700	128 400
Кількість країн і територій світу		157
Кількість населених пунктів у тому числі по Україні		8331 426
Кількість завантажень статей	72 000 000	89 000 000
Кількість мов, на яких написані статті	16	16

У наступних графіках наведено динаміку росту кількості журналів та статей за всі роки існування NASPLIB.

В NASPLIB представлені статті на 16 мовах, кількісний склад яких наведений у наступній таблиці

№	МОВА	К-ТЬ	№	МОВА	К-ТЬ
1	Українська	63305	9	Французька	19
2	Російська	67284	10	Турецька	10
3	Англійська	17177	11	Словенська	5
4	Польська	102	12	Іспанська	3
5	Кримскотатарська	46	13	Словацька	1
6	Білоруська	14	14	Уйгурська	1
7	Болгарська	12	15	Румунська	1
8	Німецька	15	16	Чеська	1

У наступній таблиці наведено ТОП-10 країн світу по відвідуванню у 2020 році

Країна ?	Користувачі
	462 576
1. Ukraine	411 188 (88,77%)
2. Russia	16 499 (3,56%)
3. United States	3 855 (0,83%)
4. Poland	3 080 (0,66%)
5. China	3 002 (0,65%)
6. (not set)	2 507 (0,54%)
7. Germany	2 206 (0,48%)
8. Belarus	1 834 (0,40%)
9. Kazakhstan	1 286 (0,28%)
10. United Kingdom	1 222 (0,26%)

2 СТАТИСТИКА МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ ТА БІБЛІОМЕТРИЧНИХ САЙТІВ

До NASPLIB підключені міжнародні наукометричні та бібліометричні сайти, які надають статистичні інформацію по використанню статей та журналів. До них відносяться:

- Імпакт-фактор Journal Citation Reports (JCR) Thomson Reuters - 17 журналів
- Статистика SCImago Journal & Country Rank - 33 журнала
- Статистика CWTS Journal Indicators - 18 журналів
- Статистика Google Академія - для всіх статей

2.1 Імпакт-фактор Journal Citation Reports (JCR) Thomson Reuters

Представлений на домашній сторінці журналу

Загальна інформація

Тип видання: Науковий журнал

Засновник: Інститут фізики конденсованих систем НАН України

Проблематика: Висвітлення проблеми статистичної механіки і термодинаміки рівноважних і нерівноважних процесів, релятивістської механіки взаємодіючих систем. Значна увага приділяється фізиці твердого, рідкого та аморфного станів, фазовій рівновазі і фазовим переходам, тепловим, структурним, електричним, магнітним та оптичним властивостям конденсованих середовищ.

Імпакт-фактор JCR:

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0,488	0,475	0,800	0,811	0,757	0,771	0,748	0,621	0,882

2.2 Статистика SCImago Journal & Country Rank

Надає наступну статистичну інформацію:

- Індекс Хирша журналу
- Показник **SJR** (SCImago Journal Rank)
- Кількість цитувань на одну статтю
- Відсоток наукових статей
- Відсоток статей без посилань на них
- Відсоток міжнародних статей

2.3 Статистика CWTS Journal Indicators

Представлена на домашній сторінці журналу у вигляді:

<u>CWTS Journal Indicators</u>																
SNIP:																
1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0.08	0.04	0.01	0.02	0.06	0.10	0.10	0.10	0.02	0.75	0.86	0.80	0.83	0.76	0.90	0.93	0.63

Можна отримати наступну інформацію:

- кількість публікацій журналу за попередні три роки с=по відношенню до поточного року
- імпакт-показник на одну публікацію
- імпакт-показник на одну публікацію с нормалізованими посиланнями
- процент самоцитувань

2.4 Статистика Google Академія

Надається по кожній статті. На домашній сторінці статті присутне посилання на статтю в Google Академія:

Клацання на цьому посиланні приводить до відкриттю сторінки статті в Google Академія:

Приемно-измерительный комплекс СНЧ диапазона с УКВ ретранслятором [\[PDF\] nbuv.gov.ua](#)

VE Пазнухов, OV Буданов, AG Рохман... - Радиофизика и ... , 2010 - dspace.nbuv.gov.ua

Описана организация пункта мониторинговых исследований электромагнитного окружения Земли в СНЧ диапазоне в низкочастотной обсерватории РИ НАНУ в с. Мартовая в Харьковской области. Рассмотрены основные направления исследований в СНЧ диапазоне и требования к приемно-измерительной аппаратуре. Обоснован выбор места расположения и структуры комплекса с учетом локальных помех, характерных для СНЧ диапазона. Приведена блок-схема комплекса и краткое ...

☆ 99 Цитовано в 5 джерелах Пов'язані статті Кількість версій: 2 »»

Присутність NASPLIB у міжнародних реєстрах

NASPLIB присутня у наступних міжнародних реєстрах

- **Registry of Open Access Repositories** - <http://roar.eprints.org/>
репозиторій відкритого доступу к 4162 електронним бібліотекам мира
- **Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR** – <http://www.opendoar.org/> - репозиторій відкритого доступу к 4981 електронним бібліотекам мира
- **Bielefeld University Library** - <http://www.base-search.net/>
- **OpenAire** – Інформаційні ресурси відкритого доступу Європейського Союзу (56 мільйонів документів) - <https://www.openaire.eu/>. У поточному році продовжили взаємодію з цим харвестером. Були автоматично передані усі внесені статті.
- **Core** – найбільша у світі колекція (понад 135 мільйонів) наукових статей відкритого доступу - <https://core.ac.uk/>
- **Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR** – <http://www.opendoar.org/>
- **crossref** - <https://search.crossref.org>
- **Web of Science – WoS**
- **Система пошуку у відкритих архівах України** (74 електронних бібліотек України, 640 000 документів)- <http://oai.org.ua/>

–